

передбачається в нарощуванні переробки таких олійних культур, як боби сої та насіння ріпаку, які до цього часу розглядаються як експортно спрямовані.

Література

1. Офіційний сайт асоціації «Укроліяпром» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukroilprom.org>.
2. Папченко В.Ю., Матвєєва Т.В. Стан олієжирової галузі України у вересні-березні 2024/25 маркетингового року. *«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: MicroCAD-2025»*. Харків: НТУ «ХПІ». 2025. С. 782.
3. Петік П.Ф., Папченко В.Ю., Матвєєва Т.В. Експорт олієжирової продукції у 2024/2025 маркетинговому році. *VIII науково-практична конференція «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра»*. Київ, ННСБ. 2025. С. 342-344.

Bibliography (transliterated)

1. Ofitsiyni sait asotsiatsii «Ukroliiaprom» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.ukroilprom.org>.
2. Papchenko V.Iu., Matvieieva T.V. Stan oliiezhyrovoi haluzi Ukrainy u veresni-berezni 2024/25 marketynhovoho roku. *«Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia: MicroCAD-2025»*. Kharkiv: NTU «KhPI». 2025. S. 782.
3. Petik P.F., Papchenko V.Iu., Matvieieva T.V. Eksport oliiezhyrovoi produktsii u 2024/2025 marketynhovomu rotsi. *VIII naukovo-praktychna konferentsiia «Naukovo-innovatsiinyi rozvytok ahrovyrobnytstva yak zaporuka prodovolchoi bezpeky Ukrainy: vchora, sohodni, zavtra»*. Kyiv, NNSB. 2025. S. 342-344.

УДК 665.3

ДОСЛІДЖЕННЯ ОКИСНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ СОНЯШНИКОВОГО ШРОТУ В УМОВАХ ПРИСКОРЕНОГО СТАРІННЯ

Т. В. МАТВЄЄВА, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;
С. Л. ЄВТУШЕНКО, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України.

У роботі розглянуто питання оцінювання терміну придатності соняшникового шроту на основі кінетичного підходу. Досліджено закономірності окислення ліпідів шроту в умовах зберігання при різних

температурах (293–383 K). Встановлено, що процес окиснення олії у шроті підпорядковується кінетиці нульового порядку, а енергія активації реакції становить 71,88 кДж/моль. Визначено константи швидкості реакції при різних температурах і побудовано рівняння Арреніуса, що дозволяє прогнозувати швидкість окисних процесів та термін зберігання продукту. Прогнозований термін придатності соняшникового шроту при 298 K становить 13,1 місяця. Отримані результати підтверджені експериментальними даними зберігання протягом 12 місяців у реальних умовах. Запропонована методика визначення термінів зберігання макухи та шротів олійних культур може бути використана для розроблення нормативів і рекомендацій щодо забезпечення стабільної якості та безпеки вторинних продуктів переробки насіння олійних культур.

Ключові слова: шрот, окиснення, термін придатності, енергія активації, кінетичне моделювання, пероксидне число, соняшникова олія.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18486850>

Вступ. Основним продуктом переробки насіння соняшника є олія. Макуха або шрот – вторинні продукти виробництва олії соняшникової. Вид вторинного продукту залежить від способу отримання олії. При пресуванні насіння отримують макуху, тоді як при екстрагуванні з використанням хімічних реагентів (гексан, петролейний ефір, нефрас) – шрот. Екстрагування олії є найбільш поширеним методом, оскільки він забезпечує отримання вторинного продукту з меншим вмістом олії порівняно з пресуванням (2 проти 10%). Випускається шрот у вигляді гранул або розсипу, залежно від типу кінцевої обробки. Шрот ядра соняшнику (без лушпиння) може використовуватися як харчовий білковий збагачувач у хлібобулочних виробках, м'ясних і молочних продуктах, а також у майонезах, оскільки не містить антипоживних речовин. Вміст жиру у шроті становить близько 1,5%, вміст білка варіюється в межах 36–44%, а білок насіння соняшнику краще засвоюється організмом людини в порівнянні з тваринними білками. Соняшниковий шрот містить більшу кількість натрію та кальцію в порівнянні з насінням злакових культур [1–4]. Попри високу біологічну цінність і легкозасвоюваність, до підприємств харчової промисловості надходить лише 15% цих вторинних продуктів переробки насіння соняшнику. Зазвичай, вторинні продукти переробки насіння соняшнику, які є найдешевшим джерелом білка в нашій країні, використовуються як протеїнові добавки в раціонах сільськогосподарських тварин і птиці. Використання таких кормів сприяє підвищенню рентабельності та якості продукції тваринництва. Однак, незважаючи на такі переваги, шроти та макухи залишаються недооціненими продуктами в харчовій промисловості.

Насіння соняшнику та, відповідно, продукт його переробки – шрот – є складною та активною системою, в якій одночасно протікають мікробіологічні, ферментативні та фізико-хімічні реакції, що обмежує строк зберігання цього продукту. Вважається, що ліпіди є ключовим фактором,

який впливає на строк зберігання шроту [5–7]. Під час зберігання соняшникового шроту активуються гідролітичні та окислювальні процеси олії, тригліцериди якої містять лінолеві та мононенасичені ацильні групи. Ці процеси не тільки знижують поживну цінність продукту, але й можуть негативно вплинути на його безпечність та гігієнічні характеристики. Тому для оцінки біохімічних змін, що відбуваються в шроті під час зберігання і впливають на його якість, використовуються не лише показники сирого протеїну, сира клітковина, вологість, залишкові кількості отрутохімікатів і зараженість шкідниками, але й показники кислотного і пероксидного чисел олії шроту.

На сьогодні завдяки впровадженню нових сортів соняшнику, використанню ефективних новітніх технологій та обладнання для олієдобування, а також здійсненню ефективних умов зберігання шроту, термін придатності продукту, при якому фізико-хімічні показники шроту відповідають вимогам нормативних документів, значно збільшився. Це означає, що шрот може залишатися придатним для використання протягом тривалішого періоду.

Спираючись на вищевикладене, визначення стабільності ліпідів і, як наслідок, встановлення мінімальних термінів придатності шротів є доцільним та актуальним завданням.

Для проведення дослідження терміну придатності харчових продуктів існують два методи випробувань: прямий та непрямий. Прямий метод передбачає дослідження терміну придатності продукту в реальному часі. Цей метод включає зберігання продукту в певних умовах протягом часу, який перевищує очікуваний термін придатності, з періодичним тестуванням до моменту псування. Такий метод використано на першому етапі дослідження. Непрямий метод дозволяє прогнозувати термін придатності без тривалого зберігання, що є більш доцільним для продуктів із тривалим строком зберігання. За цим методом розрахунок терміну придатності проводиться з урахуванням інформації, отриманої при навмисному прискоренні швидкості псування продукту, наприклад, за рахунок підвищення температури зберігання

Підхід хімічної кінетики широко застосовується в дослідженнях харчових продуктів для кількісної оцінки втрати якості як функції часу. Отже, прогнозування терміну придатності шроту здійснено на основі моніторингу окислювальної стабільності олії шроту, проведеного при температурі 293 °К протягом 4 місяців, а також при підвищених температурах (348 та 383 °К) протягом 4–6 годин (прискорений метод). Ступінь окислювального псування олії контролювали за пероксидним числом, яке завдяки накопиченню первинних продуктів окислення, поступово зростає.

Мета дослідження – визначити кінетичні закономірності окиснення ліпідів у соняшковому шроті та встановити науково обґрунтований прогнозований термін його придатності на основі показників окисної стабільності.

Результати досліджень. За допомогою лінійного регресійного аналізу спочатку визначено порядок реакції окиснення олії шроту. На рис. 1 (а-в) представлено графічні залежності пероксидних чисел та значень натурального логарифма пероксидних чисел від часу за температур 293, 348 та 383 °К.

Рисунок 1 – Динаміка зміни пероксидного числа з часом за температури а) 293 °К; б) 348 °К; в) 383 °К

З рис. 1 встановлено, що для олії соняшникового шроту, дослідженої при зазначених температурних режимах, коефіцієнти апроксимації, R^2 для залежності нульового порядку (PV від часу) є ближчими до одиниці, ніж коефіцієнти для залежності першого порядку ($\ln PV$ від часу). Таким чином, лінійний регресійний аналіз показав, що кінетична модель нульового порядку найкраще відповідає експериментальним даним псування олії соняшникового шроту, оскільки залежність пероксидного числа від часу демонструє хорошу відповідність лінійному рівнянню.

Константу швидкості окиснення олії шроту визначено для кожної температури за нахилом графічної залежності нульового порядку.

Результати, наведені в табл. 1, підкреслюють вплив температури на швидкість пероксидного окислення ліпідів олії соняшникового шроту, показуючи, що значення констант швидкості зростають із підвищенням температури.

Таблиця 1 – Кінетичні параметри реакції окиснення олії соняшникового шроту

Температура, °К	Коефіцієнт апроксимації	Константа швидкості, $\frac{1}{2} O$ ммоль/кг/ хв
293	0,995	0,00003
298	0,9844	0,0038
303	0,9943	0,0295

На основі кінетичних даних, наведених у табл. 1, побудована графічна залежність Арреніуса ($\ln k$ від $1/T$), яку надано на рис. 2. Дана залежність дозволяє екстраполювати значення константи швидкості при різних температурах.

Рисунок 2 – Залежність логарифма константи швидкості реакції від зворотної температури в координатах рівняння Арреніуса

Як видно з рис. 2, значення коефіцієнта апроксимації, R^2 , близьке до 1, що свідчить про те, що модель Арреніуса узгоджується з експериментальними даними. За даною графічною залежністю виведено кінетичне рівняння реакції окиснення олії шроту:

$$\ln k = 19,149 - \left(\frac{8649,3}{T}\right), \quad (1)$$

яке можна записати як:

$$k = e^{\left[19,149 - \frac{8649,3}{T}\right]}, \quad (1)$$

Згідно з рівнянням (1) визначені преекспоненційний множник та енергія активації – мінімальна енергія, що витрачається на ініціювання будь-якої реакції. Проведено розрахунок констант швидкостей реакції та прогнозованих термінів придатності залежно від температури відповідно до рівнянь (2). Прогнозований термін придатності розрахований на основі допустимого рівня пероксидного числа для шротів. Розраховано коефіцієнт прискорення реакції окислення. Результати розрахунків представлені в табл. 2.

Таблиця 2 – Кінетичні параметри реакції окиснення олії соняшникового шроту

Температура, К	Преекспоненційний множник	Енергія активації, кДж/моль	Константа швидкості, $\frac{1}{2} O$ ммоль/кг/хв	Термін придатності, міс	Коефіцієнт прискорення реакції окислення
293	19,149	71,88	0,0000313	21,5	2,65
298			0,0000514	13,1	
303			0,0000830	8,1	

Кінетичні параметри реакції окиснення олії соняшникового шроту, наведені в табл. 2, демонструють збільшення розрахованих констант швидкості реакції з підвищенням температури. Оскільки константа швидкості має обернену залежність з терміном придатності, це призводить до суттєвого зменшення прогнозованого терміну придатності шротів. Отримане значення енергії активації реакції узгоджується з результатами, опублікованими в науковій літературі.

Відповідно до табл. 2, прогнозований термін придатності шроту при температурі 298 К становить 13,1 місяця. Зазначене прогнозування підтверджується результатами дослідження пероксидного числа шроту, що зберігався протягом 12 місяців при температурі 293–303 К та відносній вологості 35–45%. Визначене пероксидне число становить 28,9 $\frac{1}{2} O$ ммоль/кг (0,37 % йоду), що є нижчим за встановлені норми Ветеринарно-санітарних норм забезпечення безпеки кормів. Це підтверджує якість, безпеку та придатність шроту до споживання протягом 12 місяців за умови дотримання вимог зберігання відповідно до ДСТУ 4638:2006 «Шрот соняшниковий. Технічні умови». Таким чином, отримане рівняння (2) може бути використане для визначення константи швидкості та прогнозування терміну придатності шроту при будь-якій температурі.

На основі одержаних експериментальних даних прямим методом розроблено Методику визначення термінів зберігання і придатності макухи та шротів олійних культур, яка враховує динаміку змін основних фізико-хімічних показників (зокрема, кислотного та пероксидного чисел, вологості,

вмісту жиру та білка) під час зберігання, а також дозволяє прогнозувати термін придатності шротів та макух залежно від умов зберігання.

Висновки. Розглянуто питання визначення терміну придатності шротів із застосуванням кінетичного підходу. Шрот соняшниковий є вторинним продуктом виробництва соняшникової олії і активно використовується в сільському господарстві як висококалорійний компонент комбікормів для відгодівлі птиці, свиней і великої рогатої худоби. Основна цінність шроту полягає в високому вмісті білка (до 44%), клітковини, вітамінів групи В та Е, калію, фосфору, а також інших важливих мінеральних і органічних речовин. Однак він містить до 2% олії, яка з часом схильна до окислення, що може негативно вплинути на якість і безпеку продукту. У дослідженні запропоновано метод прогнозування окисної стабільності соняшникового шроту при тривалих термінах зберігання, використовуючи модель Арреніуса, яка описує залежність швидкості реакції від температури. Для опису кінетики окислення ліпідів у шроті застосовано пероксидне число. Виявлено, що реакція окислення демонструє чітку кінетику нульового порядку, а енергія активації для утворення продуктів первинного окислення становить 71,88 кДж/моль. Розроблено кінетичне рівняння для реакції окиснення олії в шроті, що дозволяє розраховувати константу швидкості при різних температурах. Проведені розрахунки констант швидкості реакції при температурах 293, 298 і 303 К показали, що окислення олії у шроті залежить від температури, з коефіцієнтом температурного прискорення реакції, який дорівнює 2,65. Прогнозований термін придатності шроту при температурі 298 К склав 13,1 місяця. Правильність прогнозу підтверджено вимірюванням пероксидного числа шроту, який зберігався протягом 12 місяців при температурі 293...303 К і відносній вологості 35–45%. Запропонований метод у короткий термін дозволяє, з урахуванням різних температурних умов, надати рекомендації щодо термінів зберігання для забезпечення високої якості та безпеки продукту. На основі отриманих у ході досліджень експериментальних результатів розроблено **Методику** визначення термінів зберігання і придатності макухи та шротів олійних культур. Методика побудована з урахуванням змін ключових фізико-хімічних показників (зокрема кислотного та пероксидного чисел, вологості, вмісту жиру й білка) у процесі зберігання реального часу і дає змогу здійснювати прогноз терміну придатності продукції залежно від умов її зберігання.

Література

1. Papchenko V, Matveeva T, Bochkarev S, Belinska A, Kunitsia E, Bogatov O, et. al. Development of amino acid balanced food systems based on wheat flour and oilseed meal. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2020 Jun 30;3(11–105):66–76. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.203664>

2. Matveeva T, Papchenko V, Petik P, Khareba V, Khareba O. Development of flour combined systems with improved amino acid composition. *Food Science and Technology*. 2023 Oct 28;17(3);27–36. <https://doi.org/10.15673/fst.v17i3.2652>
3. Zdybel B, Rozylo R, Sagan A. Use of a waste product from the pressing of chia seed oil in wheat and gluten-free bread processing. *Journal of food processing and preservation*. 2019 May 06;43(8):e14002. <https://doi.org/10.1111/jfpp.14002>
4. Wiedemair V, Gruber K, Knopfle N, Bach KE. Technological changes in wheat-based breads enriched with hemp seed press cakes and hemp seed grit. *Molecules*. 2022 Mar 11;27(6):1840. <https://doi.org/10.3390/molecules27061840>
5. Alemayhu A, Admassu S, Tesfaye B. Shelf-life prediction of edible cotton, peanut and soybean seed oils using an empirical model based on standard quality tests. *Cogent Food & Agriculture*. 2019 May 24;5(1):1622482. <https://doi.org/10.1080/23311932.2019.1622482>
6. Hosseini H, Ghorbani M, Sadeghi A, Maghsoudlou Y. Monitoring hydroperoxides formation as a measure of predicting walnut oxidative stability. *Acta Alimentaria*. 2014 Sep 1;43:412–418. <https://doi.org/10.1556/AAlim.43.2014.3.7>
7. Vidal NP, Rahimi J, Kroetsch B, Martinez MM. Quality and chemical stability of long-term stored soy, canola, and sunflower cold-pressed cake lipids before and after thermomechanical processing: A ¹H NMR study. *LWT*. 2023 Jan 1;173:114409. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.114409>

Bibliography (transliterated)

1. Papchenko V, Matveeva T, Bochkarev S, Belinska A, Kunitsia E, Bogatov O, et. al. Development of amino acid balanced food systems based on wheat flour and oilseed meal. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2020 Jun 30;3(11–105):66–76. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.203664>
2. Matveeva T, Papchenko V, Petik P, Khareba V, Khareba O. Development of flour combined systems with improved amino acid composition. *Food Science and Technology*. 2023 Oct 28;17(3);27–36. <https://doi.org/10.15673/fst.v17i3.2652>
3. Zdybel B, Rozylo R, Sagan A. Use of a waste product from the pressing of chia seed oil in wheat and gluten-free bread processing. *Journal of food processing and preservation*. 2019 May 06;43(8):e14002. <https://doi.org/10.1111/jfpp.14002>
4. Wiedemair V, Gruber K, Knopfle N, Bach KE. Technological changes in wheat-based breads enriched with hemp seed press cakes and hemp seed grit. *Molecules*. 2022 Mar 11;27(6):1840. <https://doi.org/10.3390/molecules27061840>
5. Alemayhu A, Admassu S, Tesfaye B. Shelf-life prediction of edible cotton, peanut and soybean seed oils using an empirical model based on standard quality tests. *Cogent Food & Agriculture*. 2019 May 24;5(1):1622482. <https://doi.org/10.1080/23311932.2019.1622482>
6. Hosseini H, Ghorbani M, Sadeghi A, Maghsoudlou Y. Monitoring

hydroperoxides formation as a measure of predicting walnut oxidative stability. *Acta Alimentaria*. 2014 Sep 1;43:412–418. <https://doi.org/10.1556/AAlim.43.2014.3.7>

7. Vidal NP, Rahimi J, Kroetsch B, Martinez MM. Quality and chemical stability of long-term stored soy, canola, and sunflower cold-pressed cake lipids before and after thermomechanical processing: A ^1H NMR study. *LWT*. 2023 Jan 1;173:114409. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.114409>

УДК 664.8.037 + 637.5.04 + 664.683

ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕКСТРУДОВАНИХ ПРОДУКТІВ З ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ ШРОТІВ

І.П. ПЕТИК, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

А.П. БЄЛІНСЬКА, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

К.В. ЛУГОВА, студентка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

О.М. ЧЕРТОВА, студентка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

В статті розглянуто шлях вирішення проблеми корегування технологічних показників, зокрема пористості та вмісту вологи в екструдованих білково-жирових системах на основі шротів соєвого, ріпакового, конопляного та крупи кукурудзяної. Встановлено раціональне співвідношення вмісту вологи (10,5...12,5%) і ліпідів (3,5...5,0%) в сировині для екструдованої білково-жирової системи.

Ключові слова: екструдування, білково-жирова система, шроти, крупа кукурудзяна, вміст вологи, вміст ліпідів, пористість.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18475389>

Вступ. Пріоритетним завданням харчового виробництва, зокрема олієжирової промисловості залишається переробка і утилізація відходів [1]. Необхідно зазначити, що переробний потенціал та обсяги переробки олійної сировини щороку зростають, і, як наслідок, збільшується кількість відходів. Олієвидобувні підприємства виробляють у середньому понад 400 000 тонн за рік вторинних продуктів [2]. Найбільшу частку з зазначеного обсягу вторинних продуктів виробництва складають цінні білоквмістні продукти (шрот і макуха) [3]. Ці вторинні продукти відрізняються багатоконпонентністю складу, який може суттєво змінюватись в результаті видобування рослинних олій різними способами [4], а також в залежності від